

Workflow für Wärmepumpensysteme in der Quartiersversorgung

Franziska Bockelmann¹, Fabian Ochs² und Carsten Wemhöner³

1 Steinbeis-Innovationszentrum (siz) energieplus, Deutschland, 2 Universität Innsbruck, Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, Arbeitsbereich für Energieeffizientes Bauen, Österreich, 3 OST – Ostschweizer Fachhochschule, IET Institut für Energietechnik, Rapperswil, Schweiz

Keywords: Wärmepumpen, Wärmenetz, Quartiersversorgung, Workflow, Konzeptionierung

Zusammenfassung

Im Rahmen des IEA HPT Annex 61 werden innovative Wärmepumpenkonzepte für Gebäudecluster und Plusenergiequartiere (PEDs) untersucht. Ziel ist es, durch eine techno-ökonomische Analyse vielversprechende Anwendungen zu identifizieren und Empfehlungen für Integration, Auslegung und Steuerung von Wärmepumpensystemen zu entwickeln.

Der Fokus liegt auf der Bewertung verschiedener Systemtopologien – von dezentralen Lösungen auf Gebäudeebene bis hin zu vollständig zentralisierten Konzepten. Eine stärkere Integration über Wärmenetze kann günstig Quellen erschließen, führt jedoch zu höheren Kosten und Wärmeverlusten durch die notwendige Netzinfrastruktur. Die Wahl der optimalen Systemkonfiguration hängt stark von den lokalen Gegebenheiten ab.

Untersucht werden vier Hauptvarianten:

- Variante 1: Zentrale Wärmepumpe pro Quartier mit hohem Temperaturniveau.
- Variante 2a: Halbzentral – zentrale Niedertemperatur-Wärmepumpe mit dezentralen Booster-Wärmepumpen für Trinkwarmwasser (TWW).
- Variante 2b: Halbzentral – zentrale Niedertemperatur-Wärmepumpe mit dezentralen Wärmepumpen für TWW und Raumheizung (RH).
- Variante 3: Dezentrale, gebäudeweise Wärmepumpen mit Niedertemperaturnetz.

Dezentrale Systeme bieten meist die höchste Effizienz durch geringe Wärmeverluste und bessere Leistungszahlen. Halbzentralisierte Lösungen mit Booster-Wärmepumpen zeigen gute energetische Leistungen, sind jedoch wirtschaftlich herausfordernd. In PEDs mit heterogener Gebäudestruktur könnten dezentrale Booster-Wärmepumpen besonders vorteilhaft sein, da sie niedrigere Vorlauftemperaturen ermöglichen.

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit von Entscheidungshilfen zur kostenoptimierten Planung. Der entwickelte Arbeitsablauf kann dabei unterstützen und als Grundlage für einen integralen Planungsansatz in zukünftigen Plusenergiequartieren dienen.

1. Einleitung und Motivation

Der Klimawandel schreitet rasch voran, und das Budgets für die 1,5 °C-Grenze gemäß dem Pariser Abkommen könnte in den kommenden Jahren überschritten werden. 50 bis 60 % der weltweiten Treibhausgasemissionen sind auf Städte zurückzuführen [1]. Städte weisen jedoch eine hohe Komplexität auf. Während auf der Ebene einzelner Gebäude die Möglichkeit des Lastausgleichs und der Abwärmerückgewinnung im Quartier nicht genutzt wird, können in Gebäudegruppen und Stadtteilen diese Vorteile gut zur Anwendung kommen. In dieser Hinsicht haben Quartiere eine angemessene Größenordnung und das Potential für integrierte Energiesystemplanungen. Plusenergie-Quartieren (PED) werden daher als Beschleuniger der urbanen Energiewende gesehen [2].

Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften können Wärmepumpen (WP) auch im Simultanbetrieb unterschiedliche Gebäudebedarfe bereitstellen und ermöglichen durch Speichermöglichkeiten für vor Ort anfallenden Stromüberschuss als Wärme- und Kälteenergie eine hohe Energieflexibilität.

Damit sind sie Schlüsselkomponenten für integrierte Energiesysteme in Quartieren. Darüber hinaus werden Wärmepumpen in vielen Szenarien als Heizsysteme der Zukunft angesehen. Laut der IEA-Roadmap „Net Zero Energy“ werden Wärmepumpen bis 2045 50 % des globalen Wärmebedarfs decken [3]. Für den zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen stellt sich jedoch die Frage, wie diese je nach den Randbedingungen am besten in Quartierskonzepten integriert werden können.

Im Annex 61 des Technologiekoperationsprogramms (TCP) zu Wärmepumpentechnologien (HPT) der IEA mit dem Titel „Wärmepumpen in Plusenergie-Quartieren“ wird die Anwendung von Wärmepumpen für Gebäudegruppen in Plusenergie-Quartieren (PED) untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf kleineren Gebäudekomplexen und Areale, die hauptsächlich zu Wohn- und Büro Zwecken genutzt werden. Während sich die meisten Projektbeiträge auf neu gebaute Komplexe konzentrieren, befassen sich einige Projekte auch mit Strategien zur Steigerung der Energieeffizienz bestehender Quartiere, um eine Null-Energie-/Null-Emissions-Bilanz zu erreichen. Die im Annex betrachteten und analysierten Renovierungsstrategien umfassen sowohl die Verbesserung der Gebäudehülle als auch die Integration von Wärmepumpen. Ziel ist die Evaluierung von optimierten Versorgungskonzepten für / zu PED.

Die vermeintlichen Vorteile einer WP-Integration in Quartieren sind vielfältig.

- Die hohe Energieeffizienz von WP ermöglicht es, ehrgeizige Energie-/Emissionsziele zu erreichen.
- Der gleichzeitige Betrieb von WP für verschiedene Gebäudebedarfe, wie Heizung, Kühlung und Trinkwarmwasserbereitstellung ermöglicht eine Abwärmerückgewinnung für andere Funktionen, z. B. durch gleichzeitige Warmwasserbereitung und Raumkühlung innerhalb des Quartiers.
- Die Verknüpfung von elektrischer und thermischer Energie ermöglicht einen Lastausgleich innerhalb des Quartiers bei elektrischen und/oder thermischen Lasten sowie die Stromerzeugung vor Ort für einen erhöhten Eigenverbrauch.
- Der Lastausgleich kann auch Energieflexibilität für angeschlossene Netze bieten.

Für die Quartiersversorgung kommen daher mehrere Wärmepumpensystemtypologien in Betracht, die von vollständig zentralen Wärmepumpensystemen auf Arealebene über halbzentrale Lösungen mit einer zentralen Niedertemperatur-Wärmepumpe und Booster-Wärmepumpen auf Gebäude- oder Wohnungsebene bis hin zu dezentralen gebäudeweiten Wärmepumpen und gemischten Konzepten wie zentralen Wärmepumpen für die Raumheizung und dezentralen Wärmepumpen für die Warmwasserbereitung reichen, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: WP Integrationsmöglichkeiten und Objekte mit Anlagenmonitoring im IEA HPT Annex 61

2. Workflow Quartiersversorgung – Methodik und Systemkonfiguration

In Einzelgebäuden, insbesondere in Neubauten, gibt es keine technischen Hindernisse, die gegen die Installation von Wärmepumpen sprechen. Auch im Bestand handelt es sich um eine ausgereifte Technik, die in vielen Gebäuden mit bestehenden Heizkörpern eingesetzt werden und die fossil betriebene Heizung ablösen können. Eine Herausforderung stellt jedoch die Verknüpfung der Gebäude über ein Wärmenetz, welches mit Wärmepumpen gespeist wird, dar.

Der Energiebedarf für die verschiedenen Gebäudefunktionen bei unterschiedlichen Temperaturniveaus wie Raumheizung (RH), Trinkwarmwasserbereitung (TWW) und Raumkühlung (RK) müssen berücksichtigt werden. Abhängig vom Lastprofil, das eine Funktion der Art des Gebäudes (Wohngebäude, Nichtwohngebäude) und des Klimas sowie der Verfügbarkeit von Wärmepumpenquellen vor Ort (oder in der Nähe) ist, stehen verschiedene Optionen für die Auslegung und Integration von Wärmepumpensystemen zur Verfügung, wie in Abbildung 2 gezeigt ist.

Abbildung 2: Auslegungs- und Workflow Parameter für die Integration der Wärmepumpe im Wärmenetz

Im Rahmen der Bearbeitung und Evaluation im Annex 61 werden Vorstudie zu möglichen Quartiersversorgungen umgesetzt. Basierend auf jährliche Berechnungen des Energieverbrauchs (Gesamtheizenergiebedarf im Quartier), werden wirtschaftliche Bewertung abgeleitet. Als Grundlage für die Untersuchung wurden vier verschiedene netzbasierte Systemintegrationsoptionen von Wärmepumpen definiert, die von einer vollständig zentralisierten Integration bis hin zur Niedertemperaturversorgung für dezentrale Wärmepumpen reichen. Die verschiedenen Systemintegrationsoptionen der Wärmepumpe und die damit verbundenen Temperaturniveaus sind in Abbildung 3 dargestellt.

Variante 1- zentrale Versorgung mit hohen Temperaturen:

Vollständig zentralisierte Lösung, bei der die gesamte Energie in einer Heizzentrale erzeugt und über ein Hochtemperaturnetz an den Verbraucher übertragen wird. Das bedeutet, dass die Installation am einzelnen Haus auf ein Minimum reduziert ist und sich lediglich auf eine Wärmeübergabestation und gegebenenfalls einen Warmwasserspeicher beschränkt. Typische

Warmwassertemperaturen liegen bei maximal 65 °C in einem Zirkulationssystem, um den Warmwasserkomfort (verkürzte Ausstosszeiten) zu gewährleisten. Daher wurde eine Netztemperatur von 67 °C angenommen, die von der zentralen Wärmepumpe bereitgestellt werden muss.

Variante 2 – Semi-zentrale Versorgung mit mittleren Temperaturen:

Semi-zentrale Integration mit einer zentralen und einer dezentralen Wärmepumpe.

Es werden zwei Untervarianten für die Netztemperaturen berücksichtigt.

- Variante 2a hat Netztemperaturen von 35 °C/30 °C, wodurch die Raumheizung direkt aus dem Netz versorgt werden kann. Eine Rücklauf-Wärmepumpe ist dezentral integriert, um den Warmwasserbetrieb zu gewährleisten, der durch Frischwassersysteme in den einzelnen Wohnungen bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C berücksichtigt wird.
- Variante 2b hat Netztemperaturen von 20 °C/10 °C, die eine günstige Quellentemperatur für die dezentrale Booster-Wärmepumpe für den Raumheizungs- und Warmwasserbetrieb liefert. Die Warmwasserbereitung wird auch durch Frischwassersysteme in den einzelnen Wohnungen bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C berücksichtigt.

Variante 3 – dezentrale Versorgung mit Niedertemperaturnetz:

Oft als Fernwärme der 5. Generation bezeichnet. Das bedeutet, dass nur die Quellentemperatur der Erdwärmesonden von 0 °C (Jahresmittel) an vollständig dezentrale Wärmepumpen verteilt wird, die den gesamten Raumheizungs- und Warmwasserbedarf decken.

Variante 4 – dezentrale Lösung ohne Netz:

Als Vergleich wird die Variante ohne Wärmenetz herangezogen. Jedes Gebäude hat seine eigene Wärmepumpe mit Niedertemperaturquelle.

Für alle Varianten wird eine zentrale Erdwärmequelle mit einer mittleren Vorlauftemperatur von 0 °C (Jahresmitteltemperatur) berücksichtigt. Die Raumheizung wird bei Variante 1 und 2a mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C und bei den anderen Varianten mit 58°C betrieben. Die Trinkwarmwasserbereitung wird mit 58°C im Vorlauf (Zirkulation bei Var. 2b und Var 3) bzw. in Variante 1 mit 65°C angenommen.

Abbildung 3: Überblick der untersuchten Systemkonfigurationen und Temperaturrandbedingungen

4. Beispielquartiere

Die im Annex 61 zur Vorstudie herangezogenen Beispielquartiere befinden sich in unterschiedlichen Bauphasen. Die Projekte in Deutschland beziehen sich auf Gebäudegruppen, in denen der Anlagenbetrieb bereits läuft oder bei denen es sich um Bestandsgebäude handelt, die aktuell neue Versorgungskonzepte erhalten sollen. Die Projekte in der Schweiz und in Österreich beziehen sich auf größere Gruppen von über hundert Wohnungen und befinden sich in der Planungs- und erweiterten Inbetriebnahmephase. Die Projekte dienen mit ihren Eckdaten als Grundlage für die Analyse der unterschiedliche WP-Integrationen und werden nicht mit neuen Konzepten ausgestattet.

In der Studie werden 11 Quartiere bezüglich der möglichen Netzstruktur und Umsetzung betrachtet. Bei den Quartieren handelt es sich um unterschiedliche Strukturen und Größen der Gebäudegruppen, siehe Tabelle 1.

- Die Anzahl der Gebäude variiert von 4 bis 22 Gebäuden.
- Die Gesamtbruttogeschossfläche liegt zwischen 4'800 und 168'400 m².
- Die Netzlängen betragen 110 bis 1'700 m.
- Mit 142 bis 9'984 kWh/m variiert die Wärmelinien-dichte und
- der spezifische Wärmebedarf im Gesamtquartier liegt zwischen 6 bis 105 kWh/(m²a).

Tabelle 1: Eckdaten zu den Beispielquartieren

Quartier	Anzahl Gebäude	BGF	Therm. Spitzenlast	Energiebedarf Heizenergie	Energiebedarf Trinkwarmwasser	Spez. Wärmebedarf	Wärmenetzlänge	Wärmelinien-dichte
	[Stk]	[m ²]	[MW]	[MWh/a]	[MWh/a]	[kWh/(m ² a)]	[m]	[kWh/m]
1	4	29453	0,4	431	446	29,8	320	2519
2	16	117812	1,5	1723	1782	29,8	1389	2523
3	4	9500	0,2	450	203	68,7	110	5936
4	7	10500	0,4	365	202	54	127	4465
5	22	6856	0,6	500	55	81	1700	326
6	9	59267	1,8	2061	1946	67,6	407	9845
7	14	103288	3,1	3296	2818	59,2	658	9292
8	20	168413	4,6	5288	4596	58,7	990	9984
9	11	9000	0,1	20,1	31,1	5,7	360	142
10	7	4827	0,14	455,3	48,7	104,4	803	628
11	4	12452	0,32	127	133	21	840	310

5. Auswertungen

Das Systemverhalten der verschiedenen Varianten wird mit vereinfachten (jährlichen) Ansätzen und Annahmen modelliert, was zu einer jährlichen Energiebilanz der jeweiligen Systemvariante führt. Als Randbedingungen werden u.a. angesetzt:

- die Niedertemperaturquelle (Erdwärmesondenfeld) wird als Speicher angenommen, der die erforderliche Quellenleistung bei einer konstanten Temperatur von 0 °C liefert.
- Der COP der Wärmepumpen / des Systems wird auf der Grundlage eines konstanten exergetischen Gütegrads η_{ex} von 0.5 gemäß dem zweiten Hauptsatz ermittelt, der mit dem Carnot-COP COP_C der jeweiligen Systemquellen- und -senktemperatur multipliziert wird.
- Systemverluste oder -gewinne des Netzes und der Speicherkomponenten werden durch proportionale Anteile berücksichtigt, die auf der Temperaturdifferenz zur jeweiligen Umgebung oder auf der übertragenen Energiemenge basieren.

Die Bewertung der Varianten erfolgt durch einen Energievergleich hinsichtlich des elektrischen Energieeinsatzes für Wärmepumpe und Hilfsenergie zur Deckung des Wärmebedarfes im Quartier

(inkl. Wärme- und Verteilverluste im Netz). Es wird nicht zwischen dem Elektrizitätsverbrauch für die zentralen Wärmepumpen und den dezentralen Wärmepumpen unterschieden. Im Vergleich wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Betreiber / Versorger handelt und das Quartier somit einem Stromtarif unterliegt. Der Zielwert der Energieberechnung ist die Strommenge für den Betrieb der Wärmepumpe, die auch als Eingangswert für die Berechnung der Betriebskosten (OPEX) dient. Die Investitionskosten (CAPEX) werden anhand der Investitionen in die Komponenten und das Netz, den Wartungskosten, die als Prozentsatz der Investitionskosten berechnet werden, und den Betriebskosten für die Elektrizität ermittelt. Weitere gewählten Annahmen und Randbedingungen sind im Anhang zusammengestellt.

Je nach Schwerpunkt führt die Auswertung der Vorstudie zu unterschiedlichen Ergebnissen und Wahl des Versorgungskonzeptes. So ergeben sich neben den Energiekosten für die Wärmepumpen auch unterschiedliche Investitions- und somit Jahresgesamtkosten.

5.1. Systemnutzungsgrad

In der Auswertung und Gegenüberstellung der untersuchten Anlagen erfolgt im Rahmen der Vorstudie über den Systemnutzungsgrad. Die Analyse der Energieverbräuche auf der Gebäudeseite (Heizung und Trinkwassererwärmung) erfolgt nicht. (Abbildung 4)

Abbildung 4: Bilanzgrenzen für die Bildung der Systemarbeitszahl

Da innerhalb der Systemkonfigurationen die Temperaturen nicht zwischen den Quartieren variieren und auch der COP der Wärmepumpen immer mit dem gleichen Gütegrad berechnet werden, unterscheiden sich die Systemnutzungsgrade zwischen den Quartieren nicht.

Der Strombedarf für Hilfsenergie (Peripherie in der Technikzentrale und im Netz) wird in den Systemnutzungsgraden aktuell nicht berücksichtigt. Der Systemnutzungsgrad bilden sich rein aus den COPs der Wärmepumpen.

Auf Grundlage der Auswertungen der Quartiere und Varianten kann zusammenfassend festgestellt werden, dass

- mit Variante 2a (zentrale WP und Booster-WP für TWW) der höchste Systemnutzungsgrad mit im Mittel 3,3 erzielt werden kann.
- Variante 3, das Niedertemperaturnetz, keine Varianz in den Quartieren aufzeigt und bei 2,7 liegt.
- der geringste Systemnutzungsgrad beim Hochtemperaturnetz mit im Mittel 2,2 zu finden ist.

Abbildung 5: Im Rahmen der Vorstudie ermittelte Systemnutzungsgrad der unterschiedlichen Wärmepumpensysteme

5.2. Strombedarf

In Abbildung 6 ist der jährliche spezifische Strombedarf für die untersuchten Quartiere und den verschiedenen Wärmepumpeneinbindungen dargestellt.

Es zeigt sich, dass im Durchschnitt 15,8 bis 23,7 kWh/(m²a) Strom für die verschiedenen Versorgungskonzepte bereitgestellt werden muss, wie in Abbildung 6 dargestellt. Der Strombedarf liegt in einem engen Bereich und variiert nicht sehr stark innerhalb der Varianten. Zwischen den Quartieren sind Unterschiede zu erkennen, die auf die unterschiedlichen Energiebedarfe und Netzverluste (Netzlängen) zurückzuführen sind.

Durch die Anwendung einer zentralen und einer dezentralen WP (Variante 2a) können im Rahmen der Studie bei den unterschiedlichen Quartieren die geringsten Energiekosten abgebildet werden. Dies resultiert auch aus dem hohen Systemnutzungsgrad (siehe Abschnitt 5.1).

Der größte Strombedarf ergibt sich im Mittel bei Variante 1 dem Hochtemperaturnetz mit einer zentralen Wärmepumpen. Auch hier spiegelt sich der niedrige Systemnutzungsgrad und der Einfluss der hohen Temperaturen wieder.

Abbildung 6: Im Rahmen der Vorstudie ermittelte spezifische Strombedarfe der unterschiedlichen Wärmepumpensysteme

5.3. Wärmepreis und JGK pro m²BGF

Die Auswertung der spezifischen Jahresgesamtkosten zeigt, dass diese deutlich von der Bezugsgröße und dem Temperaturniveau und somit den Investitionskosten für das Netz und Speicher abhängt.

Mit Reduzierung der Netztemperatur und Platzierung der Wärmepumpe von zentral nach dezentral reduzieren sich die Jahresgesamtkosten bezogen auf den Wärmebedarf – oder auch Wärmegestehungskosten. Das Konzept mit einem Niedertemperaturnetz (Var 3) und die Semi-Versorgung (Var 2a) haben die geringsten Wärmegestehungskosten, neben der kompletten dezentralen Versorgung ohne ein Wärmenetz. Im Vergleich dazu liegt das Konzept mit einem hohen Temperaturniveau im Netz (HT) deutlich höher. Es werden Wärmegestehungskosten im Durchschnitt von 340 bis 405 €/MWh festgestellt, wie Abbildung 7 zeigt.

Werden die verschiedenen Einbindungsvarianten der Wärmepumpen und der zugehörigen Wärmenetze bezüglich der Jahresgesamtkosten auf die Gesamtbruttogeschossfläche der im Quartier gebauten Gebäude bezogen, so ist zu erkennen, dass sich ähnliche Rückschlüsse bilden lassen. Bzgl. der spezifischen Jahresgesamtkosten lässt sich feststellen, dass diese bei der Variante 1 – zentrale WP mit Hochtemperaturnetz - am höchsten sind und wieder bei Var 2a und Var 3 am geringsten. Die spezifischen Jahresgesamtkosten liegen im Mittel zwischen 13,8 und 16,0 €/m²a, wie aus Abbildung 8 ersichtlich wird.

Abbildung 7: Im Rahmen der Vorstudie ermittelte spez. Jahresgesamtkosten der unterschiedlichen Wärmepumpensysteme bezogen auf den Wärmebedarf – hier auch Wärmegestehungskosten

Abbildung 8: Im Rahmen der Vorstudie ermittelte spez. Jahresgesamtkosten (brutto) der unterschiedlichen Wärmepumpensysteme bezogen auf die Gesamtbruttogeschossfläche im Quartier

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Annex 61 im TCP „Wärmepumpentechnologien“ der IEA untersucht Wärmepumpenkonzepte für Gebäudecluster und Plusenergiequartiere. Ausgehend von dezentralen Lösungen auf der Ebene einzelner Gebäude werden eine stärkere Integration der Wärmepumpen in die Quartiere bis hin zu vollständig zentralisierten Lösungen technisch und wirtschaftlich bewertet. Auf der Grundlage generischer Konzepte soll eine techno-ökonomische Analyse vielversprechende Anwendungen von Wärmepumpen in Plusenergie-Quartieren und Empfehlungen für die Integration, Auslegung und Steuerung der Wärmepumpensysteme liefern.

Eine stärkere Integration der Wärmepumpe im Quartier über ein Wärmenetz kann für höhere Energieverbräuche vor Ort sorgen, aber auch die Kosten und Verluste aufgrund der erforderlichen Netzanschlüsse erhöhen. Die optimale Wärmepumpensystemtopologie hängt von den lokalen Randbedingungen ab.

Es stehen verschiedene Optionen für die Gestaltung und Integration von Wärmepumpensystemen zur Verfügung:

- Var 1 – zentrale Wärmepumpe je Quartier mit hohem Temperaturniveau
- Var 2a – halbzentrale Versorgung - zentrale Niedertemperatur-Wärmepumpe + dezentrale Booster-Wärmepumpe auf Gebäude- oder Wohnungsebene für TWW
- Var 2b – halbzentrale Versorgung - zentrale Niedertemperatur-Wärmepumpe + dezentrale Wärmepumpe auf Gebäude- oder Wohnungsebene für TWW und RH
- Var 3 - dezentrale, gebäudeweise Wärmepumpe mit Niedertemperaturnetz

Dezentrale Wärmepumpen können in der Regel eine bessere Effizienz (geringste Wärmeverluste, beste Wärmepumpenleistung) als zentrale Wärmepumpen erzielen. Halbzentrale Booster-Konfigurationen erzielen eine gute Energieeffizienz, sind jedoch wirtschaftlich nach wie vor eine Herausforderung hinsichtlich der Investitionskosten. In PEDs mit einer inhomogenen Gebäudestruktur könnten dezentrale Booster-Wärmepumpen interessant sein, die eine niedrigere Vorlauftemperatur ermöglichen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Entscheidungshilfen, die eine kostenoptimierte Planung ermöglichen und als Grundlage für einen zukünftigen integralen Planungsansatz dienen. Der vorgeschlagene Arbeitsablauf kann die Entscheidungsfindung unterstützen und als Grundlage für einen zukünftigen integralen Planungsansatz für PEDs dienen.

Tabelle 2 listet die Konzepte je Bewertungskriterium auf und fasst die Ergebnisse und ihre Spannweite zusammen.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Vorstudie

	<i>Min</i>		<i>Max</i>	
System-nutzungsgrad	Var 1	2,2	Var 2a	3,3
Strombedarf	Var 2a	15,8 kWh/(m ² a)	Var 1	23,7 kWh/(m ² a)
Jahresgesamtkosten	Var 2a und Var 3	388 und 340 €/MWha)	Var 1 und 2b	405 und 402 €/MWha)
	Var 2a und Var 3	13,8 und 14,7 €/m ² a)	Var 1	16,0 €/m ² a)

In der weiteren Analyse wird noch das Augenmerk auf die Kosten und Auslegung der Quelle sowie Sensitivitätsanalysen zu Preisentwicklungen umgesetzt.

Literaturquellen

- [1] United Nations-Habitat. Energy n.d. <https://unhabitat.org/topic/energy> (accessed on 03/24/25)
- [2] JPI UE 2020 White Paper on Reference Framework for Positive Energy Districts and Neighbourhoods, Vienna, March 23, 2020
- [3] IEA. 2021. Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, revised version October 2021 (4th revision), International Energy Agency, Paris

Anhang - Randbedingungen für die Energie- und Kostenbewertung

- Tabelle 3 und Tabelle 4 gibt einen Überblick über die verwendeten Komponentenkosten, Preissteigerungen sowie Zinssätze und Mehrwertsteuer.
- Die Kosten für die zentralen oder dezentralen Wärmepumpen und die Übergabestationen für zentrale Systeme werden auf der Grundlage der Heizleistung und der Speicherkosten auf der Grundlage des Speichervolumens berechnet.
- Die Netzkosten variieren je nach Temperaturniveau, was auf die Wärmedämmung und den Durchmesser der Netzrohre zurückzuführen ist. Als Kosten, die die Gesamtkosten umfassen und sich zu 30 % aus den Rohrleitungen, zu 50 % aus den Tiefbauarbeiten einschließlich der Aushubarbeiten und zu 20 % aus den folgenden Werten zusammensetzen, werden folgende Werte verwendet:
 - Hoch- und Mitteltemperaturnetz: 1200 €/m / 400 €/m
 - Niedertemperaturnetz: 700 €/m / 230 €/m
wobei sich die höheren Werte auf die Hauptrohre und die niedrigeren Werte auf den Anschluss an das Gebäude beziehen.
- Der Stromtarife wurde mit 25 €Cent/kWh (netto) angesetzt. Ein eventueller PV-Ertrag der realen Quartiere wird berechnet, aber nicht für die Stromkostenberechnung berücksichtigt.
- Die Baukosten für die Zentral- oder Unterstationen (Technikräume) werden nicht berücksichtigt, d. h. es wird vereinfacht davon ausgegangen, dass sich die Kosten zwischen einer zentralen und einer dezentralen Integration nicht unterscheiden.
- Die Kosten für die Verstärkung des Stromnetzes werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

- Die Kosten für die Wärmequelle werden als zentrales Erdwärmesondenfeld angenommen und für alle Varianten als gleich angesehen.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Annahmen für die Komponenten im Versorgungssystem / - netz

Nr.	Name	Relativer Preis	
1	Wärmenetz, Fernwärme, Trasse	1.000	€/m
2	Wärmenetz, Fernwärme, Hausanschlussleitungen	300	€/m
3	Wärmenetz, Fernwärme, Hausübergabestationen	158	€/kW_th
4	Wärmepumpe Luft-Wasser	283	€/kW_th
5	Wärmepumpe Sole-Wasser	283	€/kW_th
6	Wärmespeicher, Behälter (zentral)	0,44	€/m ³
7	Elektro- & Anlagentechnik	0,16	%
8	Allgemeines (Baustelleneinrichtung, Doku, Engineering, Inbetriebnahme)	0,045	%
9	dez. Wärmepumpe (TWW und / oder RH)	686	€/kW_th
10	dez. Pufferspeicher	3	€/m ³
11	Unvorhergesehenes	20%	
12	Planung	20%	

Tabelle 4: Zusammenfassung der Annahmen für die Ermittlung der Jahresgesamtkosten

Nr.	Name	Annahme
1	Betrachtungszeitraum	20 a
2	Kapitalzinssatz q	3,5%
3	Preissteigerung allgemein (Inflation) r	2,0%
4	Preissteigerung Bedarfskosten	2,0%
5	Preissteigerung Erlöse	2,00%
6	Preissteigerung Erlöse ab 10. Jahr	0,00%
7	Zuschlag für Unvorhergesehenes	20,0%
8	Zuschlag für Planung	20,0%
11	Mehrwertsteuer	19%

Hamburger Straße 277, 38114 Braunschweig
 franziska.bockelmann@siz-energieplus.de